

Visuelle Erklärbarkeit von Vision-Language Models in der Kunstgeschichte

Schneider, Stefanie

stefanie.schneider@itg.uni-muenchen.de

Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland

ORCID: 0000-0003-4915-6949

Vision - Language - Models (VLMs) haben sich in den letzten Jahren als vielseitige Werkzeuge etabliert: Sie verknüpfen visuelle und sprachliche Informationen in einem gemeinsamen Einbettungsraum und lösen damit zahlreiche multimodale Aufgaben. Gleichzeitig werden sie häufig als intransparent kritisiert, weil ihre internen Entscheidungsprozesse nur begrenzt nachvollziehbar sind (Bhalla et al., 2024). Ihre Aussagekraft in spezialisierten Domänen – in denen visuelle Konzepte deutlich komplexer verschlüsselt sein können – bleibt zudem weitgehend unerforscht. Ein Beispiel für eine solche Domäne ist die Kunstgeschichte: Modelle wie CLIP (Radford et al., 2021) werden zunehmend „out of the box“ für die kunsthistorische Bildersuche auf Online-Plattformen eingesetzt,¹ ohne zu wissen, in welchem Ausmaß das Modell ästhetische, ikonografische oder genretypische Muster erfasst.² Vor diesem Hintergrund stellt sich eine zentrale Frage: Inwiefern können Verfahren der *Explainable Artificial Intelligence* (XAI) dazu beitragen, die Mechanismen hinter CLIPs Retrievalentscheidungen transparent zu machen – und so die Anwendbarkeit von VLMs in kunstwissenschaftlichen Kontexten stärken?

Um die Fähigkeit visueller Erklärbarkeitsmethoden zur kunsthistorischen Objektlokalisierung mit CLIP zu bewerten, evaluieren wir sieben Ansätze: scorebasierte, gradientenfreie Methoden, die den Einfluss eines Bildbereichs auf den vom Modell vorhergesagten Score messen (ScoreCAM, Wang et al., 2020; gScoreCAM, Chen et al., 2022); gradientenbasierte Verfahren, die klassenspezifische Gradienten in Merkmalskarten zurückpropagieren (GradCAM, Selvaraju et al., 2017; GradCAM++, Chattopadhyay et al., 2018; LayerCAM, Jiang et al., 2021; LeGrad, Boussehama et al., 2024); und CLIP-spezifische Ansätze, die in die Inferenzpipeline eingreifen (CLIP Surgery, Li et al., 2025). Das Ziel besteht darin, zu ermitteln, wie effektiv diese Verfahren ohne *Fine-Tuning* Objekte in domänenspezifischem Bildmaterial erkennen und lokalisieren können. Abbildung 1 illustriert dies exemplarisch anhand von Jean-Auguste-Dominique Ingres' *Oedipus and the Sphinx* (1808) mit zwei Zielklassen: Während ein generisches Objekt wie „left foot“ von nahezu allen Methoden korrekt lokalisiert wird, scheitern viele Verfahren beim interpretativ anspruchsvolleren Konzept „Sphinx“. Um diese Grenzen

visueller Erklärbarkeit bei ikonografisch komplexen Inhalten zu eruieren, verfolgen wir einen zweistufigen Evaluierungsansatz: Zunächst erfolgt durch eine quantitative Fallstudie auf zwei existierenden, kunsthistorisch annotierten Datensätzen eine grundsätzliche vergleichende Bewertung der Methoden hinsichtlich ihrer Lokalisierungsgenauigkeit unter *Zero-Shot*-Bedingungen. Ergänzend führen wir eine Online-Umfrage mit menschlichen Teilnehmenden durch, um die Verständlichkeit der generierten Salienzkarten zu beurteilen und so die praktische Varianz kunsthistorischer Eingaben abzubilden – insbesondere in Bezug auf mehrdeutige oder kontextabhängige Kategorien.

Abbildung 1: *Ground-Truth*-Annotationen und Salienzkarten für Jean-Auguste-Dominique Ingres' *Oedipus and the Sphinx* (1808) mit den Klassen „left foot“ (oben) und „Sphinx“ (unten).

Fallstudie 1

In der ersten Fallstudie untersuchen wir die *Zero-Shot*-Lokalisierungsfähigkeiten von CLIP, indem wir die ausgewählten Erklärverfahren anhand von zwei großen kunsthistorischen Datensätzen evaluieren. Die Lokalisierungsgenauigkeit jeder Methode wird über mehrere Schwellenwerte für die *Intersection over Union* (IoU) hinweg ermittelt.

Methodik

Für jede Methode erzeugen wir zunächst eine klassenbedingte Salienzkarte, die mithilfe eines Schwellenwerts τ binarisiert wird, um daraus eine Maske zu generieren. Auf Basis dieser Maske extrahieren wir die zugehörigen *Bounding Boxes*, die anschließend mit den *Ground-Truth*-Boxen der im folgenden Abschnitt beschriebenen Datensätze verglichen werden. Da die Wahl des Schwellenwerts stark von der jeweiligen Methode und dem Datensatz abhängt, verwenden wir – in Anlehnung an Choe et al. (2020) – eine schwellenwertunabhängige Evaluierung. Dabei berechnen wir den maximalen *BoxAcc*-Wert über $\tau \in [0,2; 0,9]$ mittels *Grid Search*. Die *BoxAcc* misst für einen Schwellenwert τ und eine IoU den Anteil der Testbilder, bei denen die vorhergesagte Box eine ausreichende Überlappung mit einer *Ground-Truth*-Box erreicht. Im Gegensatz zu Choe et al. (2020), die den durchschnittlichen *BoxAcc* über mehrere IoU-Schwellenwerte $\delta \in \{0,3; 0,5; 0,7\}$ berichten, geben wir die *BoxAcc*-Werte für jedes δ separat

an, um Unterschiede in der Lokalisierungsqualität sichtbar zu machen. Alle Methoden werden mit kompatiblen CLIP-Backbones getestet: ResNet-50×16 für ScoreCAM, gScoreCAM, GradCAM, GradCAM++, LayerCAM und CLIP Surgery; ViT-B/32 für LeGrad. Die Merkmalsextraktion erfolgt aus der dritten ReLU-Aktivierung im letzten Bottleneck-Block von ResNet-Layer 4 bzw. – im Fall von LeGrad – aus den letzten Self-Attention-Heads des ViT-Modells.

Daten

Wie Schneider und Vollmer (2024) feststellen, sind objektbezogene Annotationen – also solche, die die Lokalisierung von Bildinhalten mittels *Bounding Boxes* erfassen – in kunsthistorischen Datensätzen selten. Wenn solche Annotationen vorhanden sind, schließen sie häufig gezielt Klassen aus, die komplexe ikonografische Konzepte darstellen, da diese eine hohe visuelle Variabilität aufweisen. So beschränkt sich der DEArt-Datensatz auf generische Kategorien wie „people“ oder auf Objekte ohne ikonografische Bedeutung – etwa „boats“ (Reshetnikov et al., 2022). Gerade ikonografische Konzepte, die in ihrer Darstellung stark variieren, erfordern jedoch eine differenziertere Analyse, um zu bewerten, ob VLMs sie zuverlässig identifizieren können – und ob daraus Rückschlüsse auf ein ausreichendes Maß an kunsthistorischer „Expertise“ dieser Modelle gezogen werden können. Zur Evaluation konzentrieren wir uns daher auf zwei Datensätze mit ikonografischem Fokus: IconArt (Gonthier et al., 2018) und ArtDL (Milani und Fraternali, 2021). Beide Datensätze enthalten Annotationen für ikonografische Figuren („Saint Sebastian“) sowie für zugehörige Attribute („Ointment Jar“). Besonders ArtDL bietet eine große inhaltliche Bandbreite: Der Datensatz umfasst 808 Bilder mit Annotationen zu zehn Heiligen und 49 ihnen zugeordneten Symbolen. IconArt enthält 1.037 Bilder, verteilt auf zehn Klassen.

Ergebnisse

Dataset	Method	IoU $\geq 0,30$				IoU $\geq 0,50$			
		BoxAcc	BoxAcc _τ	BoxAcc _τ	BoxAcc _τ	BoxAcc	BoxAcc _τ	BoxAcc _τ	BoxAcc _τ
ArtDL	CLIP Surgery	0,5228	0,2069	0,4946	0,7487	0,3019	0,0722	0,2205	0,5297
	LeGrad	0,4382	0,1778	0,4280	0,7035	0,2552	0,0458	0,1868	0,4680
	ScoreCAM	0,3557	0,0667	0,3055	0,6457	0,1672	0,0125	0,1087	0,3441
	gScoreCAM	0,3815	0,0889	0,3675	0,6627	0,1727	0,0208	0,1378	0,3497
	GradCAM	0,2684	0,1056	0,3851	0,2790	0,0701	0,0278	0,0988	0,0787
	GradCAM++	0,2418	0,0403	0,1493	0,4890	0,1168	0,0069	0,0237	0,2484
IconArt	LayerCAM	0,2476	0,0983	0,2052	0,4578	0,0873	0,0097	0,0582	0,1990
	CLIP Surgery	0,2876	0,0862	0,2447	0,4623	0,1482	0,0219	0,0807	0,4070
	LeGrad	0,2722	0,0849	0,2585	0,6436	0,1369	0,0232	0,0981	0,3808
	ScoreCAM	0,2411	0,0433	0,2264	0,6230	0,1040	0,0107	0,0852	0,2953
	gScoreCAM	0,2344	0,0679	0,2356	0,6024	0,1121	0,0174	0,0843	0,3208
	GradCAM	0,1391	0,0666	0,2145	0,2509	0,0355	0,0156	0,0660	0,0624
GradCAM++	0,1584	0,0277	0,0880	0,4432	0,0584	0,0067	0,0192	0,1779	
	LayerCAM	0,1783	0,0420	0,1769	0,4694	0,0627	0,0094	0,0577	0,1823

Tabelle 1: Ergebnisse der *Bounding-Box*-Erkennung für die Testdatensätze von IconArt (Gonthier et al., 2018) und ArtDL (Milani und Fraternali, 2021). Es wird jeweils die höchste erreichte BoxAcc über alle Binarisierungsschwellenwerte τ hinweg angegeben.

Wie Tabelle 1 zeigt, erzielt CLIP Surgery über beide Testdatensätze – ArtDL und IconArt – hinweg die höchsten Genauigkeitswerte aller verglichenen Methoden. Auf dem ArtDL-Testdatensatz erreicht CLIP Surgery bei einer $\text{IoU} \geq 0,30$ eine BoxAcc von 52,28% – fast neun Prozentpunkte mehr als die zweitplatzierte Methode LeGrad

(43,82%). Auch bei einer strengeren $\text{IoU} \geq 0,50$ bleibt der Vorteil bestehen: Hier erzielt CLIP Surgery eine BoxAcc von 30,19%. Der Leistungsvorsprung von CLIP Surgery ist konsistent über alle Objektgrößen hinweg nachweisbar und bleibt auch unter höheren IoU-Anforderungen erhalten; im Gegensatz dazu zeigen die gradientenbasierten Methoden unter beiden Schwellenwerten deutliche Leistungseinbußen.

Auch auf dem IconArt-Testdatensatz erzielt CLIP Surgery bei einer $\text{IoU} \geq 0,30$ die höchste BoxAcc mit 28,76%. Bei der strengeren $\text{IoU} \geq 0,50$ ist CLIP Surgery erneut die leistungsstärkste Methode (14,82%), auch wenn LeGrad bei kleinen und mittleren Objekten leicht höhere Werte erreicht. Auffällig ist, dass gradientenbasierte Methoden in diesem Setting noch schwächer abschneiden als auf ArtDL. Die insgesamt geringere Genauigkeit lässt sich auf zwei Faktoren zurückführen: (1) In IconArt sind 46,30% aller Instanzen kleiner als 1% der Bildfläche, während dieser Anteil in ArtDL nur 18,98% beträgt. Kleine Objekte sind per se schwerer zu erkennen und zu lokalisieren, da sie weniger Bildinformationen für die Merkmalerkennung bereitstellen und anfälliger für Hintergrundrauschen sind. Diese Überrepräsentation kleiner Objekte von IconArt wirkt sich negativ auf die Gesamtleistung aus. (2) ArtDL umfasst viele eher allgemeine Konzepte, die sich meist ohne spezialisiertes Wissen erkennen lassen. IconArt hingegen fokussiert sich auf eine kleinere Auswahl kunsthistorisch bedeutsamer und visuell komplexer Kategorien – etwa die „crucifixion of Jesus“. Solche Szenen erfordern häufig eine feingranulare und kontextsensitive Interpretation, da sie eng verwandte Unterthemen enthalten (etwa verschiedene Episoden der Passion Christi) – und verlangen somit auch eine deutlich differenziertere semantische Repräsentation vom Modell.

Fallstudie 2

In der zweiten Fallstudie wird eine empirische Untersuchung ergänzt, die gezielt auf die von Miller (2019) identifizierte Forschungslücke reagiert. Dieser zufolge sollte die Verständlichkeit von XAI-Methoden verstärkt aus einer menschenzentrierten Perspektive bewertet werden. Vor diesem Hintergrund analysiert die Fallstudie die Interpretierbarkeit visueller Erklärungstechniken anhand einer vielfältigen Auswahl an Bildern und Klassen, um die praktische Varianz kunsthistorischer Eingaben realitätsnäher abzubilden.

Versuchsordnung

Abbildung 2: Kunstwerke der Online-Studie mit jeweils zwei Zielklassen: Petrus Christus, *A Goldsmith in his Shop* (1449; a) mit „convex mirror“ und „girdle“; Franz von Stuck, *Adam and Eva* (ca. 1920; b) mit „outstretched arm“ und „snake“; Antonello da Messina, *Calvary* (1475; c) mit „John“ und „thief“; Claude Monet, *Japanese Bridge* (1899; d) mit „bridge“ und „flower“; Jean-Auguste-Dominique Ingres, *Oedipus and the Sphinx* (1808; e) mit „left foot“ und „Sphinx“; Sandro Botticelli, *The Lamentation* (ca. 1490; f) mit „sword“ und „Virgin Mary“; Bartholomeus van der Helst, *The Musician* (1662; g) mit „lustful“ und „sheet music“.

Um zu untersuchen, inwieweit algorithmisch erzeugte Salienzkarten mit der menschlichen Wahrnehmung visueller Relevanz übereinstimmen, führten wir im Zeitraum von Juni bis Juli 2025 eine Online-Studie mithilfe von *SoSci Survey* durch.³ Den Teilnehmenden wurde nacheinander jeweils eines von sieben Kunstwerken aus Abbildung 2 präsentiert. Ihre Aufgabe bestand zunächst darin, mithilfe der Maus jene Bildbereiche zu markieren, die sie im Hinblick auf eine vorgegebene Klasse (z. B. „convex mirror“ oder „Virgin Mary“) als relevant erachteten. Anschließend wurden ihnen für dasselbe Bild-Klassen-Paar sieben Salienzkarten gezeigt, die jeweils durch die ausgewählten Techniken zur visuellen Erklärbarkeit erzeugt wurden. Diese Karten sollten sie in eine Rangfolge bringen, basierend darauf, wie gut sie ihrer Einschätzung nach die zuvor markierten relevanten Bildbereiche widerspiegeln; das Ranking dient als subjektives Maß für die Übereinstimmung zwischen menschlicher visueller Aufmerksamkeit und den algorithmischen Salienzkarten. Zur Kontrolle potenzieller Reihenfolgeeffekte wurde die Reihenfolge der Bild-Klassen-Paare für jede:n Teilnehmende:n randomisiert. In die finale Auswertung wurden nur Personen einbezogen, die mindestens vier der insgesamt 14 Ranking-Aufgaben vollständig bearbeitet hatten.

Versuchspersonen

Die Teilnehmenden wurden aus den Studierendenpopulationen der Universitäten München und Göttingen rekrutiert. Die Teilnahme erfolgte freiwillig und ohne Vergütung. Insgesamt nahmen 33 Personen an der Studie teil. Davon identifizierten sich 21,21% als männlich, 75,76% als weiblich und 3,03% als divers. Das Alter der Teilnehmenden reichte von 18 bis über 65 Jahre. Die größte Teilgruppe stellen mit 54,54% Studierende dar. 62,50% gaben an, über kunsthistorische Grundkenntnisse zu verfügen (z. B. durch Einführungskurse); weitere 21,88% beschrieben ihre Kenntnisse als fortgeschritten (z. B. aufgrund eines Bachelorstudiums oder erster beruflicher Erfahrungen).

Ergebnisse

Eine *Complete-Case-Analyse* hätte entweder den Ausschluss von 37,93% der Teilnehmenden erfordert – sofern

vollständige Rankings für alle sieben Methoden und alle Bilder vorausgesetzt worden wären – oder den Verlust von 8,86% der Einzelrankings – falls pro Bild alle Methoden hätten bewertet werden müssen. Um diesen Datenverlust zu vermeiden, wurden fehlende Rangpositionen mittels des Algorithmus *Multivariate Imputation by Chained Equations* (MICE) imputiert (Buuren und Groothuis-Oudshoorn, 2011).

Abbildung 3: Divergente, gestapelte Balkendiagramme für jedes Bild-Klassen-Paar. Zur Einschätzung der Interrater-Reliabilität wird Kendall's W angegeben.

Abbildung 3 zeigt für jedes Bild-Text-Paar ein divergentes gestapeltes Balkendiagramm der Rankingverteilungen. Über alle Bilder hinweg erzielten drei Methoden – CLIP Surgery, LeGrad und ScoreCAM – im Mittel die besten Rangpositionen. Dies deutet darauf hin, dass die Teilnehmenden diese Verfahren als besonders geeignet empfanden, die von ihnen markierten relevanten Bildbereiche visuell hervorzuheben; auch gScoreCAM schnitt insgesamt gut ab, zeigte jedoch eine höhere Streuung in den Bewertungen. Im Gegensatz dazu wurden GradCAM, GradCAM++ und LayerCAM konsistent schlechter bewertet. Dies legt nahe, dass deren gradientenbasierte Salienzkarten in geringerem Maße mit den subjektiven Salienzurteilen der Teilnehmenden übereinstimmen. Bei visuell klar umrissenen Zielobjekten – etwa der „snake“ in von Stucks *Adam und Eva* oder dem „left foot“ in Ingres' *Oedipus* – zeigt sich eine hohe Übereinstimmung in den Rangfolgen der Teilnehmenden. Dies spiegelt sich in einem hohen Wert von Kendall's W wider, der die Interrater-Reliabilität misst. Demgegenüber

fürten abstraktere oder mehrdeutige Zielkategorien – wie „lustful“ oder die „Sphinx“ – zu deutlich variableren Rankings und niedrigeren Werten für Kendall's W , wodurch die inhärente Unschärfe und die interpretative Offenheit dieser Konzepte unterstrichen wird.

Diskussion

Die Fallstudien verdeutlichen zwei miteinander verflochtene Faktoren: (1) Die inhärente Ambiguität der Zielkonzepte, insbesondere bei kunsthistorischem Bildmaterial, erschwert eine konsistente Interpretation. In Botticellis *Lamentation* sind beispielsweise die drei trauernden Marien für menschliche Betrachter:innen ohne kunsthistorische Vorkenntnisse kaum unterscheidbar. (2) Modellbedingte Einschränkungen in der Repräsentation begrenzen zusätzlich die Aussagekraft von Salienzkarten. Selbst die zuverlässigsten Attributionsmethoden sind unfähig, ein Konzept zu lokalisieren, wenn es im zugrundeliegenden Modell nicht als klar abgegrenzte Aktivierung codiert ist. Tritt ein Konzept in CLIPs latenter Repräsentation nicht als fokussierter „Hotspot“ in Erscheinung, erzeugen sowohl gradienten- als auch scorebasierte Verfahren zwangsläufig diffuse Visualisierungen – unabhängig von der eingesetzten Post-hoc-Methode.

Dennoch bleiben die relativen Leistungsrankings der getesteten Methoden – also von gradientenbasierten, scorebasierten und hybriden Ansätzen – in beiden Fallstudien weitgehend stabil. Dies deutet darauf hin, dass klein angelegte, menschenzentrierte Evaluierungen durchaus belastbare Aussagen zur Vergleichbarkeit von Erklärmethoden liefern können. Eine groß angelegte Auswertung auf bestehenden Datensätzen kann diese Ergebnisse verallgemeinern und absichern – allerdings nur für eine begrenzte Auswahl kunsthistorisch relevanter Kategorien. Daraus lässt sich schließen: Sorgfältig konzipierte, qualitativ ausgerichtete Studien mit menschlichen Nutzer:innen können Erkenntnisse generieren, die sich in größeren, datengestützten Evaluierungen widerspiegeln und dort weiter validieren lassen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Methoden CLIP Surgery, LeGrad und ScoreCAM bei visuell klar unterscheidbaren Zielklassen vergleichbar gute Leistungen erzielen. Für abstrakte oder kontextabhängige Klassen, bei denen rein visuelle Merkmale nicht ausreichen, empfehlen wir, die Techniken durch domänenspezifisches Wissen im *Fine Tuning* zu ergänzen, um sowohl deren Interpretierbarkeit als Lokalisierungsgenauigkeit zu verbessern.

Danksagung

Diese Arbeit wurde teilweise von der *Deutschen Forschungsgemeinschaft* (DFG) unter der Projektnummer 510048106 gefördert.

Fußnoten

1. Siehe etwa <https://www.iart.vision/> (zuletzt abgerufen am 20.07.2025).
2. Erste Ansätze finden sich bei Impett und Offert (2022).
3. <https://www.socisurvey.de/> (zuletzt abgerufen am 20.07.2025).

Bibliographie

- Bhalla, Usha, Alex Oesterling, Suraj Srinivas, Flávio P. Calmon und Himabindu Lakkaraju.** 2024. „Interpreting CLIP with Sparse Linear Concept Embeddings (SpLiCE).“ In *Advances in Neural Information Processing Systems 38: Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. URL: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/file/996bef37d8a638f37bdfcac2789e835d-Paper-Conference.pdf.
- Bousselham, Walid, Angie W. Boggust, Sofian Chayboui, Hendrik Strobel und Hilde Kuehne.** 2024. „LeGrad: An Explainability Method for Vision Transformers via Feature Formation Sensitivity.“ arXiv: 2404.03214.
- Buuren, Stef van und Karin Groothuis-Oudshoorn.** 2011. „mice: Multivariate Imputation by Chained Equations in R.“ *Journal of Statistical Software* 45.3: 1–67. DOI: 10.18637/jss.v045.i03.
- Chattopadhyay, Aditya, Anirban Sarkar, Prantik Howlader und Vineeth N. Balasubramanian.** 2018. „Grad-CAM++: Generalized Gradient-Based Visual Explanations for Deep Convolutional Networks.“ In *Proceedings of the 2018 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 839–847.
- Chen, Peijie, Qi Li, Saad Biaz, Trung Bui und Anh Nguyen.** 2022. „gScoreCAM: What Objects Is CLIP Looking At?“ In *Computer Vision – ACCV 2022 – 16th Asian Conference on Computer Vision*, hg. von Lei Wang, Juergen Gall, Tat-Jun Chin, Imari Sato und Rama Chellappa, Lecture Notes in Computer Science Bd. 13844: 588–604. Berlin: Springer. DOI: 10.1007/978-3-031-26316-3_35.
- Choe, Junsuk, Seong Joon Oh, Seungho Lee, Sanghyuk Chun, Zeynep Akata und Hyunjung Shim.** 2020. „Evaluating Weakly Supervised Object Localization Methods Right.“ In *Proceedings of the 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 3130–3139. DOI: 10.1109/CVPR42600.2020.00320.
- Gonthier, Nicolas, Yann Gousseau, Said Ladjal und Olivier Bonfait.** 2018. „Weakly Supervised Object Detection in Artworks.“ In *Computer Vision – ECCV 2018 Workshops*, hg. von Laura Leal-Taixé und Stefan Roth, Lecture Notes in Computer Science Bd. 11130: 692–709. Berlin: Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-11012-3_53.

Impett, Leonard und Fabian Offert. 2022. „There Is a Digital Art History.“ *Visual Resources* 38 (2):186–209. DOI: 10.1080/01973762.2024.2362466.

Jiang, Peng-Tao, Chang-Bin Zhang, Qibin Hou, Ming-Ming Cheng und Yunchao Wei. 2021. „LayerCAM: Exploring Hierarchical Class Activation Maps for Localization.“ *IEEE Transactions on Image Processing* 30: 5875–5888. DOI: 10.1109/TIP.2021.3089943.

Li, Yi, Hualiang Wang, Yiqun Duan, Jiheng Zhang und Xiaomeng Li. 2025. „A Closer Look at the Explainability of Contrastive Language-image Pre-training.“ *Pattern Recognition* 162. DOI: 10.1016/J.PATCOG.2025.111409.

Milani, Federico und Piero Fraternali. 2021. „A Dataset and a Convolutional Model for Iconography Classification in Paintings.“ *ACM Journal on Computing and Cultural Heritage* 14.4: 46:1–46:18. DOI: 10.1145/3458885.

Miller, Tim. 2019. „Explanation in Artificial Intelligence: Insights from the Social Sciences.“ *Artificial Intelligence* 267: 1–38. DOI: 10.1016/J.ARTINT.2018.07.007.

Radford, Alec, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger und Ilya Sutskever. 2021. „Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision.“ In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML)*, hg. von Marina Meila und Tong Zhang, 8748–8763. URL: <http://proceedings.mlr.press/v139/radford21a.html>.

Reshetnikov, Artem, Maria-Cristina V. Marinescu und Joaquim Moré López. 2022. „DEArt: Dataset of European Art.“ In *Computer Vision – ECCV 2022 Workshops*, hg. von Leonid Karlinsky, Tomer Michaeli und Ko Nishino, Lecture Notes in Computer Science Bd. 13801: 218–233. Berlin: Springer. DOI: 10.1007/978-3-031-25056-9_15.

Schneider, Stefanie und Ricarda Vollmer. 2024. „Poses of People in Art: A Dataset for Human Pose Estimation in Digital Art History.“ *ACM Journal on Computing and Cultural Heritage* 17.4: 61:1–61:19. DOI: 10.1145/3696455.

Selvaraju, Ramprasaath R., Michael Cogswell, Abhishek Das, Ramakrishna Vedantam, Devi Parikh und Dhruv Batra. 2017. „Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization.“ In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 618–626. DOI: 10.1109/ICCV.2017.

Wang, Haofan, Zifan Wang, Mengnan Du, Fan Yang, Zijian Zhang, Sirui Ding, Piotr Mardziel und Xia Hu. 2020. „Score-CAM: Score-Weighted Visual Explanations for Convolutional Neural Networks.“ In *Proceedings of the 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 111–119. DOI: 10.1109/CVPRW50498.2020.00020.